

РОЗВИТОК ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНІ В XVII—XVIII ст.

За Київської і Галицької держави та за Великого князівства Литовського Церква служила самим тільки релігійним справам. Вона знаходилася під опікою держави, мала широкі привілеї і високе становище в громадянстві. Під польською владою відносини змінилися. Православна церква втратила своє привілейоване становище і опинилася перед небезпекою повного знищення. Разом з тим зросла роль церкви як національної організації. Митрополит і єпископи вважалися представниками всього народу і мусили займатися не тільки його духовним життям, але і світськими потребами.

Рушійною силою православного відродження на Україні була стародавня Києво-Печерська лавра. В 1610 р. її архімандрит Єлисей Плетенецький згрупував навколо себе освічених священнослужителів, зокрема Іова Борецького, Тарасія Земку, Захарію Копистенського, Павму Беринду та Лаврентія Зизанія. Придбавши папірню, друкарський верстат Плетенецький протягом 15 років опублікував близько 30 книг з гарними гравюрами, головним чином релігійного змісту. В 1615 р. при Богоявленській церкві в Києві засновуються братство та школа з слов'янською та грецькою мовами.

Братство підтримувало тісні взаємини із запорожцями. Початок цим контактам поклав Йосип Курцевич, настоятель монастиря у Трахтемирові, де розміщувалися козацький шпиталь, арсенал і скарбниця. У 1620 р. запорожці на чолі з Сагайдачним вступили до Київського братства, що сприяло висвяченню нових православних ієрархів. Це мало велике значення після укладення Брестської унії 1596 р. та приєднання до неї переважної більшості єпископів. Коли патріарх Єрусалимський Феофан висвятив кількох єпископів і рукопоکлав Іова Борецького на митрополита Київського, православні українці знову отримали своїх церковних владик. У католиків і греко-католиків цей “незаконний”, як вони його оголосили, акт викликав лють. Однак польському уряду потрібна була підтримка козаків у веденні війни, тому він не втручався у ці справи й нова православна ієрархія дістала визнання. Між православними та греко-католиками були розбіжності не тільки в питанні догми, а й загострилися суперечки навколо права

розпоряджатися церквами, монастирями із закріпленими за ними землями, які досягали такої гостроти, що у сутичках з обох сторін гинули сотні священиків. Архієпископ полоцький Мелетій Смотрицький та ректор Київської братської школи Касян Сакович стали на бік греко-католиків. У 1625 р. митрополит Борецький звернувся до царя з проханням прийняти Україну під своє покровительство. Але Москва надала українцям лише гроші і заохочувальне слово.

У Києві унія не знайшла прихильників. Вже в 1610 р. козацький гетьман Григорій Тискиневич гостро виступив проти уніатів, що готувалися забирати церкви в Києві. Це був перший прилюдний виступ козаччини в оборону православної церкви, і він надзвичайно скріпив православний табір в його опозиційних настроях.

Козацький гетьман Сагайдачний поєднував у своїй особі тенденції двох найактивніших груп українського громадянства – козаччини і міщансько-духовної інтелігенції. Союз козаччини з інтелігенцією поєднав обидві сторони. Міщанство і духовенство відчували за собою силу і могли далеко сміливіше проводити свої плани. З другого боку, козаччина вийшла поза тісне коло своїх класових інтересів і включила до власної програми загальнонаціональні справи – оборону церкви і культури [1, 164].

Спочатку визвольна війна, що розпочалася в 1648 р., однією з першочергових цілей ставила оборону православ'я. Сам Хмельницький і його послідовники щедро роздавали Церкві землі та привілеї, внаслідок чого вона отримала 17% усіх орних земель на Україні, ставши значною економічною силою. Проте її політичний вплив зменшився. У 1686 р. лівобережне духовенство капітулювало і новообраний митрополит, князь Гедеон Святополк-Четвертинський погодився підпорядкувати церкву московському патріарху. Гетьман Самойлович, козацька старшина, дрібне духовенство і братства одностайно погодилися з цим рішенням. Православна церква Правобережжя зазнала тиску з боку поляків і згодом вступила в період занепаду.

За доби Руїни козацька держава через 20 років після смерті Хмельницького перетворилась на жертву внутрішніх чвар, чужоземних вторгнень і поділів. Православна церква століттями виступала центром і рушієм культурного життя на Україні. В боротьбі з польським католицизмом вона стала втіленням української самобутності. Але самобутність поблякла із вступом на арену Російської імперії як оборонця всього православ'я. Позбавлена сенсу існування, українська церква втратила свою рушійну силу й перестала існувати як окреме ціле [7, 246]. Найбільшого удару церква зазнала у 1721 р., коли Петро I ска-

сував патріаршество й заснував Св. Синод. Це фактично перетворило Православну церкву на бюрократичний додаток держави.

Коли йдеться про роль релігії у житті українського народу, то, безумовно, мається на увазі християнство, яке відповідає суті української людини [5, 119].

“Церковь властно обращается к искусству для пропаганды новой веры, призванной объединить народные массы в обязательном подчинении. Воздвигаются храмы, имеющие толпы молящихся. И эти храмы украшаются внутри мозаикой, прославляющей новую веру в образах, исполненных символического значения” [2, 31].

Багатий своїм церковно-історичним минулим Переяслав і зараз має велике значення в церковному житті місцевого краю, де є багато пам'яток минулого розквіту духовного життя. Особливо слід відмітити козацьку добу. Саме тоді козацтво заходилося всіляко себе увіковічувати – почало будувати свої школи, церкви і всюди по тому була особлива печать [3, 192].

Однією з таких пам'яток є класичний зразок українського бароко – соборна Михайлівська церква, яку було відбудовано в другій чверті XVIII ст. [4, 55]. Церква з дзвіницею збереглася до наших днів.

У 1695–1700 рр. будується головний собор Вознесенського монастиря, на території якого, крім собору, будинку колегіуму, бурси, розміщалися дзвіниця і єпископський будинок. Із східного боку монастирської території був прибудований довгий двоповерховий корпус. На нижньому поверсі знаходились торгові ряди з підвалами і складами, які входили до торгової площі. На верхньому поверсі спочатку був гуртожиток для бурсаків, а в кінці XIX ст. – монастирська початкова школа. Вознесенський собор є цінною пам'яткою кінця XVII ст. Це перша спроба перевести класичну дерев'яну архітектуру в камінь. Собор збудований Іваном Мазепою. Протягом тривалого часу він був найвищою спорудою в Переяславі. Дзвіниця збудована в 1770–1776 рр.

Пам'яткою козацької доби є Покровська церква, яку збудовано в 1704–1709 рр. переяславським полковником Іваном Миновичем на честь взяття Азова. Приміщення собору прикрашала запрестольна картина, розміром близько двох аршин, яка складалася з двох частин. Угорі – образ Покрови Пресвятої Богородиці, а знизу – Петро I і Катерина I в царському одязі. Біля государя стояв гетьман Іван Мазепа, а біля нього – переяславський полковник Іван Минович. Біля цариці – придворні дами в парадному одязі, а збоку – козаки в національних костюмах. Навпроти імператора – архієпископ Феофан Прокопович, а біля нього – духовенство. Після смерті полковника І. Мировича со-

бор побудувала і прикрасила його дружина Педагея Голуб. В 1937 р. Покровська церква була розібрана, дзвони здані на переплаку [6, 95].

Примітки

1. Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – С. 164.
2. Любимов Л. Искусство Древней Руси. – М., 1981. – С. 31.
3. Махінчук М. Обереги нашої пам'яті. – Одеса, 1998. – С. 192.
4. Набок Л.М., Юрченко О.В. Атрибуція споруд Михайлівського монастиря // Храми Переяславщини: історія, традиції, сучасність; стан збереження пам'яток. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 55.
5. Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчіва Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1997. – С. 119.
6. Сікорський М.І., Швидкий Д.Т. На землі Переяславській. – К., 1981. – С. 95.
7. Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1993. – С. 246.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008